

MINTAQANING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI

Xudayorova Munira Omonboy qizi
Urganch RANCH texnologiya universiteti
o'qituvchisi

Anotatsiya. Mazkur maqolada mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda hududlarning ixtisoslashuvi, resurs salohiyati va tarmoqlararo muvozanatning o'rni Xorazm viloyati misolida tahlil qilinadi. Viloyat iqtisodiyotining asosiy yo'nalishlari – qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm, xizmatlar sohasi hamda kichik sanoat zonalarining rivojlanish holati o'rganildi. Shuningdek, Xorazm viloyati shahar va tumanlarining iqtisodiy ixtisoslashuvi, ularni shakllantiruvchi tabiiy, iqtisodiy va demografik omillar ko'rib chiqildi. Tahlillar natijasida hudud iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, qayta ishlash sanoatini kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va turizm salohiyatini oshirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar belgilandi. Maqola mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qiluvchi amaliy takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, mintaqaviy iqtisodiyot, Xorazm viloyati, iqtisodiy ixtisoslashuv, qishloq xo'jaligi, sanoat, agroturizm turizm, kichik sanoat zonalar, diversifikatsiya, resurs salohiyati, hududiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, logistika va xizmatlar sohasi.

Abstract. This article analyzes the role of regional specialization, resource potential, and inter-sectoral balance in ensuring sustainable economic development of regions using the example of the Khorezm region. The main areas of the regional economy - agriculture, industry, tourism, the service sector, and the development of small industrial zones - were studied. The economic specialization of cities and districts of the Khorezm region, as well as the natural, economic, and demographic factors that shape them, were also considered. As a result of the analysis, promising directions were identified for diversifying the regional economy, effectively using local resources, expanding the processing industry, introducing innovative technologies, and increasing tourism potential. The article concludes with practical proposals that will serve to ensure sustainable economic growth of the region.

Keywords: Sustainable sector, sectoral economy, Kham region, economic specialization, economy, industry, agrotourism, tourism, small industrial zones, diversification, resource economy, regional sector, innovative technology, economic efficiency, logistics and industrialization.

Аннотация. В данной статье анализируется роль региональной специализации, ресурсного потенциала и межотраслевой сбалансированности в обеспечении устойчивого экономического развития регионов на примере Хорезмской области. Изучены основные направления экономики региона – сельское хозяйство, промышленность, туризм, сфера услуг, а также развитие малых промышленных зон. Также рассмотрена экономическая специализация городов и районов Хорезмской области, а также природные, экономические и демографические факторы, ее формирующие. В результате анализа выявлены перспективные направления диверсификации экономики региона, эффективного использования местных ресурсов, расширения перерабатывающей промышленности, внедрения инновационных технологий и повышения туристического потенциала. В заключение статьи сформулированы практические предложения, которые послужат обеспечению устойчивого экономического роста региона.

Ключевые слова: Устойчивый сектор, отраслевая экономика, регион Кхам, экономическая специализация, экономика, промышленность, агротуризм, туризм, малые

промышленные зоны, диверсификация, ресурсная экономика, региональный сектор, инновационные технологии, экономическая эффективность, логистика и индустриализация.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish, hududlarning mavjud tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish hisobiga mintaqa aholisi turmush sifati va darajasini oshirish, shuningdek mahalliy byudjet daromadlari barqarorligiga erishish asosiy ustivor vazifalardan hisoblanadi. Hozirgi kunda davlat tomonidan mamlakat hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishning samarali mexanizmini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Davlat boshqaruvini nomarkazlashtirish jarayonini davom ettirish joylarda davlat siyosatini amalga oshirishda hokimiyatning mahalliy va hududiy organlari javobgarligini oshirishga, davlat boshqaruvidagi respublika organlari vakolatlarini mahalliy davlat hokimiyati organlariga, shuningdek, davlat hokimiyati viloyat organlari vakolatlarini tuman, shahar hokimlik organlariga bosqichma-bosqich o'tkazishga qaratilmoqda.

Har bir mamlakat milliy iqtisodiyotining shakllanishi va rivojlanishida uni tashkil etuvchi mintaqalarning ahamiyati katta. Iqtisodiy islohatlarni amalga oshirish, barqaror rivojlanishga erishish ko'p jihatdan ana shu mintaqalarning, ya'ni mamlakatning turli ichki qismlarining imkoniyatlari salohiyati va faoliyatiga bog'liqdir. Davlatning mintaqaviy iqtisodiy siyosat yuritishidan maqsad bu hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini nazorat qilishdir. Bu siyosiy tizimning asosiy vazifasi hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yuzaga keladigan tafovutlarni kamaytirish, aholining turli qatlami o'rtasida ne'matlarning taqsimlanishi darajasidagi farqni eng kam darajaga keltirish, hukumatning boshqaruv vazifalarini kamaytirib, mahalliy organlarning o'z-o'zini boshqarish vakolatlaridan foydalanilgan holda o'z muammolarini hal etishni yo'lga qo'yish shular jumlasiga kiradi.

Mintaqaviy siyosatning maqsadi mamlakatning yaxlit ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga halaqit beradigan, ijtimoiy kelishmovchiliklarning paydo bo'lishiga xizmat qiladigan hududiy notengliklarni bartaraf etishdan iborat. Mintaqaviy siyosat keng ma'noda mamlakat hududlarining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini boshqarish bo'yicha hokimiyat organlarining maqsad va vazifalari hamda ularni amalga oshirish mexanizmini ifodalaydi. Jumladan, mintaqaviy iqtisodiy siyosatga ko'ra, mamlakat bir hududida ishlab chiqariladigan tabiiy resurslar va yer osti qazilmalari respublikamizning boshqa hududlarida aniqlanmaganligi uchun bu turdagi resurslarni qazib olish, ishlab chiqarishga xorijiy va davlat investitsiyalarini jalb etish, soliq imtiyozlar, kreditlar va subvensiyalar va boshqa dastaklar yordamida qo'llanilishidir. Bu orqali foydali qazilma boyliklari, nodir metallar, qurilish va dastgohsozlik sanoati uchun zarur mahsulotlar, keng turdagi xalq iste'moli tovarlarini qazib olish, ishlab chiqish va qayta ishlab chiqishga ixtisoslashgan viloyatlarni yanada modernizatsiyalash, zamonaviy texnika va nou-xau bilan ta'minlanganligini oshirish uchun ustivor yondashuvlarni joriy etish va amalga oshirishdir. Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida uning hududlarini rivojlantirishda ayrim muammolarni o'rganish zarurligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ishlab chiqarish imkoniyatlaridan to'liq foydalanmaslik, ishsizlik darajasining ortib borishi kabi hududiy iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar ilmiy asoslangan holda yondashuvni taqozo etadi. Ayniqsa, hududlar ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yetarlicha rivojlanmaganligi, investitsiyalar oqimi mamlakatimizning rivojlangan hududlariga yo'naltirilayotganligi, shart - sharoit va imkoniyatlar xilma - xilligi oqilona iqtisodiy siyosat olib borishni taqozo etmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun mamlakatimizda ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 14 ta erkin iqtisodiy zona mavjud bo'lib, ulardan ayrimlarining faoliyati ancha jadallashgan. Xususan, "Navoiy", "Angren", "Jizzax", "Urgut", "G'ijduvon", "Qo'qon" va "Hazorasp" erkin iqtisodiy zonalarida umumiy qiymati 486 million dollarga teng 62 loyiha amaliyotga tatbiq etilgan, qolaversa, 4 ming 600 dan ortiq ish o'rni yaratilgan. Shuningdek, "Nukus-farm", "Zomin-farm", "Kosonsoy-farm", "Sirdaryo-farm", "Boysun-farm", "Bo'stonliq-farm", "Parkent-farm" singari farmatsevtika sohasiga ixtisoslashgan 7 yangi erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish bo'yicha ham barcha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Shu bilan birga, erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish, xorijdan yuqori

texnologik uskunarlar xarid qilish uchun O‘zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi mablag‘i hisobidan 100 million \$ miqdorida chet el valyutasidagi kredit liniyasi ochilgan.

Bundan tashqari, kichik sanoat zonalaridagi direksiyalar kredit olish va bank xizmatlaridan foydalanishda har bir zonaga birlashtirilgan tijorat banklari bilan hamkorlikda ish olib borayotganligi ham muammolarni bartaraf etishda ayni muddao bo‘lmoqda. Bozor talablari va import nomenklaturasini o‘rganish asosida tadbirkorlar uchun takliflar, istiqbolli loyihalar ro‘yxati shakllantirilgan. Imtiyozlardan yana biri shuki, kichik sanoat zonasida ishlaydigan subyektlar 2 yil barcha soliqlardan ozod etilgan. Bugungi kunda Xorazm viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish aholi turmush tarzini yaxshilash, ishsizlik ko‘rsatkichlarini kamaytirish maqsadida Pitnak shahrida “Hazorasp” Erkin iqtisodiy zonasi va 11 ta kichik iqtisodiy zona tashkil etildi.

Xorazm viloyati O‘zbekistonning agrar-iqtisodiy hududlaridan bo‘lib, sug‘orma dehqonchilik, to‘qimachilik sanoati, oziq-ovqat sanoati va turizm salohiyati bilan ajralib turadi. Hududning iqtisodiy imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish va strategik rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash viloyatning uzoq muddatli barqaror o‘sishiga zamin yaratadi.

Kichik sanoat zonalarini – bu tadbirkorlar uchun tayyor infratuzilma, soliq imtiyozlari, yer maydonlari, kommunikatsiyalar bilan ta‘minlangan maxsus hududlar bo‘lib, Xorazm viloyatida ularning tashkil etilishi kichik biznes va sanoatni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Hozirda Xorazm viloyatida quyidagi kichik sanoat zonalar faoliyat yuritmoqda.

1-jadval

Xorazm viloyatining kichik sanoat zonalarini

T/r	Kichik sanoat zonasining nomi	Manzil
1	Urganch shahri “Avtoxizmat” KSZ	Urganch shahri
2	Urganch shahri “Urganchtransgaz” KSZ	Urganch shahri
3	Urganch shahri “Pivo zavodi” KSZ	Urganch tumani
4	Tuproqqal’a tumani “Pitnak” qishloq shifoxonasi KSZ	Tuproqqal’a tumani “Pitnak” qishlog‘i
5	Shovot tumani “Shovot podshipnik” zavodi KSZ	Shovot tumani. Shovot shaharchasi
6	Xiva tumani “Zaungur” KSZ	Xiva tumani
7	Ko‘shko‘pir tumani “Qatog‘on” qishlog‘i KSZ	Ko‘shko‘pir tumani “Qatog‘on” qishlog‘i
8	Yangibozor tumani “QalandarDo‘rman” qishlog‘i, “Mang‘itlar” mahallasi KSZ	Yangibozor tumani “Qalandar- Do‘rman” qishlog‘i
9	Xazorasp tumani “Pichoqchi” mahallasi, B.Matrizayev mahallasi KSZ	Xazorasp tumani “Pichoqchi” mahallasi
10	Gurlan shaharchasi bilan I.Xolmetov massivi chegarsi hududi KSZ	Gurlan tumani Gurlan shaharchasi bilan I.Xolmetov massivi chegarsi hududi
11	Bog‘ot tumani “Beshariq” qishlog‘i “Gulshan” mahallasi KSZ	Bog‘ot tumani “Beshariq” qishlog‘i “Gulshan” mahallasi

Xorazm viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, bo‘sh turgan davlat mulkidan samarali foydalanish, hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirish maqsadida bir nechta **Kichik sanoat zonalarini (KSZ)** tashkil etilgan. Ular sektorlar bo‘yicha ixtisoslashgan bo‘lib, ko‘proq **qayta ishlash, yengil sanoat, oziq-ovqat, qurilish materiallari, servis va logistika** yo‘nalishlariga qaratilgan.

Xorazm viloyatidagi kichik sanoat zonalarining asosiy yo‘nalishlari:

- Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash;

- Yengil sanoat va to'qimachilik;
- Qurilish materiallari ishlab chiqarish;
- Hunarmandchilik va turizm xizmatlari;
- Servis va kichik texnika ta'mirlash xizmatlari.

“Hazarasp” EIZsi mintqa iqtisodiyotining asosiy innovatsiyali ishlab chiqarish markazi yoxud o'sish qutbi sanaladi, negaki Pitnak shahridagi mazkur sanoat markazida avtomobilsozlik, elektronika, kimyo, qurilish materiallari va to'qimachilik kabi iqtisodiyotning drayver sohalarning rivojlanishi bilan ularda ishlab chiqariladigan mahsulotlar evaziga viloyatga kirib keluvchi shu turdagi tayyor mahsulotlar importning qisqartishiga erishiladi va ayni paytda xorijiy davlatlarga eksport qilish imkonini beradi. Mamlakatlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishida hududlarning ixtisoslashuvi muhim o'rin tutadi. Har bir hududning tabiiy-geografik sharoiti, resurs salohiyati, mehnat bozori, tarixiy an'analari va mavjud infratuzilmasi ularning iqtisodiy yo'nalishini belgilashda asosiy omillar hisoblanadi. Shuning uchun ham hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, ularning raqobat ustunliklarini aniqlash hamda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. O'zbekistonning iqtisodiy tuzilmasida

2-jadval

Xorazm viloyati shahar va tumanlarining iqtisodiy faoliyatlar bo'yicha ixtisosligi¹

Hudud nomi	Tuman (shahar)larning iqtisodiy faoliyat bo'yicha ixtisosligi
Xorazm viloyati	Yengil sanoat, mashinasozlik, issiqxona xo'jaligi, oziq – ovqat sanoati
Urganch shahri	Yengil sanoat, tibbiyot, ta'lim xizmatlari va savdo
Xiva shahri	Yengil sanoat, turizm va ta'lim xizmatlari
Bog'ot tumani	Yengil sanoat, issiqxona xo'jaligi, bog'dorchilik-uzumchilik, meva sabzavotni qayta ishlash
Gurlan tumani	Yengil sanoat, sholichilik, issiqxona xo'jaligi
Qo'shko'pir tumani	Yengil sanoat, bog'dorchilik, qurilish materiallari ishlab chiqarish va parrandachilik
Urganch tumani	Qurilish materiallari ishlab chiqarish, oziq – ovqat sanoati, yengil sanoat, bog'dorchilik
Xozarasp tumani	Yengil sanoat, bog'dorchilik, sholichilik, savdo
Tuproqqa'la tumani	Mashinasozlik, yengil sanoat, elektrotexnika sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish

Xorazm viloyati shahar va tumanlarining iqtisodiy faoliyatlar bo'yicha ixtisosligi²

Xususan, Urganch shahrida to'qimachilik va turizm, Xiva shahrida turizm va qurilish materiallari, Gurlan tumanida to'qimachilik va issiqxona xo'jaligi, Yangibozor tumanida issiqxona va meva-sabzavotni qayta ishlash, Tuproqqa'la tumanida mashinasozlik va elektr texnikasi kabi yo'nalishlarni rivojlantirish mumkinligi qayd etildi. Shu yo'nalishlarda ishlab chiqilgan loyihalarni amalga oshirish uchun har bir hududga vazirlik va banklar rahbarlari biriktirildi. Barcha loyihalar 16 mingdan ziyod ish o'rni tashkil etish imkonini beradi.

Xorazm viloyatining iqtisodiy salohiyatini yuksaltiruvchi asosiy sohalardan biri – Turizm sohasi hisoblanadi. Bu soha bo'yicha nafaqat Xiva shahri va Urganch Shaharlari balki Shovot tumani, Yangiariq tumani, Bog'ot tumani, Hozarasp tumani, Yangibozor tumani va Xiva tumanlarida ham Turizm sohasini rivojlantirish mumkin. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentabrdagi 546-sonli “2022-2026 yillarda Xorazm

¹ Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4 apreldagi 154-son “2022 — 2026-yillarda Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarorining 3-ilovasi

² Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4 apreldagi 154-son Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarorining 3-ilovasi

viloyatining Turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi qarorida viloyatda Turizmni rivojlantirish bo'yicha qator chora tadbirlar belgilab berilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishi bir qator omillar – hududlarning ixtisoslashuvi, resurslardan oqilona foydalanish, sanoatning diversifikatsiyasi, transport-logistika infratuzilmasining rivoji hamda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishiga bevosita bog'liqdir. Xorazm viloyati misolida o'tkazilgan tahlillar shuni tasdiqlaydiki, viloyat iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi va qayta ishlash sanoatiga tayanadi. Shahar va tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuvi ularning tabiiy-geografik sharoiti, mehnat resurslari, mavjud infratuzilmasi va tarixiy an'analari bilan uzviy bog'liq.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli Farmoni, 2022-yil "Hududlarni kompleks rivojlantirish to'g'risida"
2. Xorazm viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qaror
3. Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*.
4. UNDP Sustainable Development Reports.
5. A. Vahobov. *Hududiy iqtisodiyot asoslari*, T.: Iqtisodiyot, 2022.